

TIL TIZIMINING RIVOJLANISHIDA O‘Z QATLAMNING O‘RNI

Turkbenboyeva Dilafuz
Ajiniyoz nomidagi NDPI Filologiya
fakulteti 4-v guruh talabasi

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada til tizimining shakllanishi va rivojlanish jarayonida o‘z qatlam so‘zlarning tutgan o‘rni, ularning milliy til taraqqiyotiga ta’siri hamda zamonaviy leksik qatlamda egallagan mavqei tahlil qilinadi. Maqolada o‘z qatlam va o‘zlashma so‘zlarning o‘zaro munosabati, ularning adabiy til boyitishdagi roli yoritilgan.

Kalit so‘zlar: til tizimi, o‘z qatlam, o‘zlashma so‘zlar, til taraqqiyoti, milliy leksika.

Til – xalq madaniyatining eng muhim ko‘rsatkichi, milliy o‘zlikning ifodasidir. Har bir tilda o‘z tarixiy rivojlanish jarayonida shakllangan o‘z qatlam mavjud bo‘lib, u tilning eng qadimiy, milliy va mustahkam asosini tashkil etadi. Tillar rivojlanar ekan, boshqa tillar bilan aloqa natijasida o‘zlashma qatlamlar kirib keladi, biroq o‘z qatlam so‘zlar ham har doim tilning “yadro” qismi tashkil etib kelgan.

Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev “Ona tilimiz – milliy g‘ururimiz va bebaho boyligimizdir. Uni asrab avaylash, boyitish va kelgusi avlodga sof holda yetkazish – barchamizning muqaddas burchimizdir”¹ deb ta’kidlab o‘tganlar. Muhtaram Prezidentimizning ushbu so‘zlari o‘z qatlam so‘zlarni, xalq tilining jonli unsurlardan asrash va rivojlantirish zarurligini chuqur ifodalaydi. Til boyligini asrash deganda faqat grammatik qoidalarni saqlash emas, balki shevalar, xalqona so‘zlar, qadimiy o‘z qatlam so‘zlarni yo‘qotmaslik nazarda tutiladi. Zero, tilning boyligi – uning ildizida, xalqning tarixiy xotirasida va og‘zaki nutqida yashaydi. Shuning uchun ham hozirgi kunda O‘zbekiston davlat tili siyosatida o‘z qatlamni

¹ Mirziyoyev, Sh.M. (2020). “Ona tili – millat ruhi va g‘ururi” mavzusidagi nutqidan. – 21-oktabr, Toshkent.

rivojlantirish, soʻz yasashda milliy asoslarni saqlash, sheva unsurlarini ilmiy oʻrganish ustuvor yoʻnalishlardan biri sifatida qaralmoqda.

Buyuk mutafakkir A.Navoiy ham til rivojlanishida oʻz qatlamning oʻrni haqida oʻz asarlarida aytib oʻtadi. "Xalq tili – bu tilning jonli ildizi, adabiy til esa uning mevasi. Meva ildizsiz oʻsmaganidek, adabiy til ham xalq tili va shevasiz rivojlana olmaydi."² Ushbu fikrlar orqali buyuk alloma tilning xalq hayoti bilan uzviy bogʻliqligini chuqur anglagan. U shevaga xos soʻzlarning, xalq tili unsurlarining adabiy tildagi oʻrnini qadrlagan. Bu fikr shuni anglatadiki, tilning kuchi va boyligi – uning tabiiy, xalqona qatlamida, yaʼni oʻz qatlamda mujassam. Navoiy oʻz asarlarida turkiy (oʻzbek) tilining imkoniyatlarini keng namoyish etgan, arabcha va forsha soʻzlardan ustun ravishda oʻz qatlamdagi soʻzlarni qoʻllashga harakat qilgan. Shu bois u til mustaqilligi, milliy ruh va xalq soʻz boyligini qadrlashning timsoli sifatida eʼtirof etiladi.

Muhtaram Prezidentimizning "Ona tili – millat ruhi" haqida fikri va buyuk mutafakkir A.Navoiyning "Xalq tili – tilning ildizi" degan soʻzi oʻzaro uygʻun maʼnoni beradi. Ikkala buyuk shaxs ham tilning kuchini uning milliy qatlamida deb biladi. Demak, shevalarni oʻrganish, oʻz qatlam soʻzlarini rivojlantirish – bu faqat tilshunoslik masalasi emas, balki milliy oʻzlikni saqlash yoʻlida eng muhim qadriyatdir.

Til boyligi nafaqat oʻzlashma soʻzlar orqali, balki sheva (lahja) va oʻz qatlam unsurlarining faol qoʻllanilishi orqali ham kengayadi. Sheva – bu xalq tili, uning jonli shakli boʻlib, adabiy tilni yangi soʻzlar, iboralar va ifoda vositalari bilan boyitadi. Shevaga oid soʻzlar koʻpincha xalqning turmush tarzini, urf-odatini, mahalliy muhitini, tarixiy tajribasini aks ettiradi. Shu bois, ularning abadiy tilga kirib kelishi tabiiy til rivojining muhim bosqichidir. Oʻzbek tilida ham koʻplab

² Navoiy, A. (1499). Muhokamat ul-lugʻatayn. – Toshkent: Fan nashriyoti, 1983-yil nashri asosida

soʻzlar dastlab shevada ishlatilgan boʻlib, keyinchalik adabiy tildan oʻrin olgan. Masalan, “charxpalak”, “soʻqmoq”, “qamishzor”, “choynak” kabi soʻzlar oʻz qatlamga mansub boʻlib, xalq tili orqali adabiy tilda mustahkam oʻrnashgan. Bunday soʻzlar tilda milliy ruhni saqlaydi va uni boshqa tillardan ajratib turadi.

Shevaga oid soʻzlardan foydalanishning asosiy foydali jihatlari quyidagilardir:

1. Tilning milliy rang-barangligini saqlaydi. Har bir mintaqaning oʻziga xos soʻzlari tilda rang-baranglik yaratadi. Bu esa xalqning madaniy boyligini aks ettiradi.
2. Yangi soʻzlarning paydo boʻlishiga zamin yaratadi. Shevalarda ishlatilgan koʻplab soʻzlar zamonaviy adabiy tilda yangi maʼno yoki shaklda qayta ishlanib, lugʻatni kengaytiradi.
3. Madaniy merosini asraydi. Sheva orqali qadimiy soʻzlar, tarixiy leksik birliklar va xalqona iboralar saqlanib qoladi.

Dunyoning koʻplab mamlakatlarida tilni boyitishda oʻz qatlam va mahalliy soʻzlardan faol foydalanish amaliyoti mavjud.

Ularga qisqacha misol:

- Turkiyada turk tilini tozalash va milliylashtirish siyosati XX asr boshlarida “Til islohoti” orqali amalga oshirilgan. Shu jarayonda arabcha va forscha soʻzlar oʻrniga xalq ogʻzaki ijodi nutqida mavjud boʻlgan qadimiy turkcha soʻzlar qayta tiklandi. Masalan, “kitap” soʻzi arabchadan oʻrniga “betik” soʻzi tavsiya etilgan; “mektep” oʻrniga “okul” soʻzi kirib kelgan.
- Yaponiyada ham oʻz qatlam soʻzlarini saqlashga katta eʼtibor beriladi. Ular chet tillar taʼsiriga qaramay, qadimiy yapon soʻzlarini taʼlim, madaniyat va adabiyot sohalarida faol qoʻllab, tilning milliyligini oshiradi.

- Fransiyada esa “Fransuz tili akademiyasi” (Academie Francaise) chet soʻzlar oʻrniga fransuzcha muqobilini targʻib qiladi. Ular tilning oʻz qatlamini himoya qilishni madaniy siyosat darajasida olib boradi.³
- Oʻzbekistonda ham oʻzbek tilining boyitilishida oʻz qatlam va shevaga oid soʻzlardan foydalanish jarayoni davom etmoqda. Ayniqsa, adabiyot, xalq ogʻzaki ijodi, folklor va dialektologiya sohalari tilni tabiiy tarzda boyituvchi manba hisoblanadi.

Demak, shevalar tilining ichki boylik manbai sifatida milliy til taraqqiyotida alohida oʻrin egallaydi. Ular oʻz qatlamni mustahkamlaydi, tilda yangilanish jarayonini tabiiy yoʻl bilan taʼminlaydi hamda milliy oʻzlikni ifodalovchi eng kuchli vosita boʻlib qoladi.

Shevalar har bir tilda xalq ruhining eng yaqin ifoda sifatida xizmat qiladi. Ular tildagi tarixiy oʻzgarishlar, turmush tarzidagi oʻziga xosliklar va milliy tafakkurning jonli izlarini oʻzida mujassam etadi. Adabiy til esa bu shevalarning umumlashgan shaklidir. Shuning uchun adabiy tilni boyitishda sheva soʻzlarining qoʻllanilishi tabiiy jarayon hisoblanadi. Oʻzbek shevalari (qarluq, qipchoq, oʻgʻuz guruhlar) tildagi leksik boylikning shakllanishida katta rol oʻynagan. Masalan, qarluq lahjasidan kirgan soʻzlar: yoʻl, tosh, daraxt, qoshiq; qipchoq lahjasidan: ayil, qozon, kiyik, salla; oʻgʻuz lahjasidan: boshqurt, daryo, yoz kabi soʻzlar hozirgi oʻzbek adabiy tilning oʻz qatlamini tashkil etadi. Shevalar oʻzbek tilidagi koʻplab frazeologik birliklar, metaforalar va majoziy ifodalarning paydo boʻlishiga ham sabab boʻlgan. Masalan, “koʻngli togʻdek”, “koʻzlari chaqnadi”, “ogʻzi qulogʻida” kabi iboralar xalq nutqidan oʻtgan.

Sheva soʻzlaning adabiyotda qoʻllanilishi ham muhim ahamiyatga ega. Adiblar milliy ruhni, xalqona ohangni berish uchun bunday soʻzlardan

³ “Oʻrganilayotgan mamlakatda til vaziyati va siyoti” – tsous.uz, 2020.

foydalanadilar. Masalan, A.Qodiriy, G.G‘ulom, S.Ahmad kabi yozuvchilar o‘z asarlarida xalq tili unsurlarini keng ishlatgan. Bu asarlarda shevaga xos so‘zlar tilni jonlantirgan, personajlarning nutqini tabiiy qilgan.

Masalan, o‘zbek tilidagi “ko‘z” so‘zidan ko‘zoynak, ko‘rish, ko‘zgu kabi ko‘plab so‘zlar hosil bo‘lgan. Shu kabi jarayon tilning ichki imkoniyatlarini ochib beradi. O‘zbek tili rivojida so‘nggi yillarda milliy so‘zlar asosida yangi atamalar yaratish tendensiyasi kuchaygan. Masalan, “masofaviy ta’lim”, axborot texnologiyalari”, tadbirkorlik kabi so‘zlar o‘z qatlamdagi ildizlarga asoslangan.

Til siyosatida o‘z qatlamni himoya qilish milliy o‘zlikni saqlash bilan chambarchas bog‘liq. Chet so‘zlarning haddan ziyod kirib kelishi tilda begonalik tuyg‘usini keltirib chiqaradi. Shu bois, har bir mamlakat o‘z tilining asl so‘z boyligini tiklashga intiladi. O‘zbek tilida bu jarayon “Davlat tili to‘g‘risidagi Qonun”, “Til siyosati konsepsiyasi” va “Atamalar qo‘mitasi” faoliyati orqali qo‘llab-quvvatlanmoqda. Shevaga oid so‘zlar va o‘z qatlam tilning jonli, tabiiy va milliy ruhini saqlab tutuvchi eng muhim manba hisoblanadi. Ular adabiy tilni boyitadi, yangi so‘zlarning paydo bo‘lishiga turtki beradi, xalqning o‘zligini ifodalaydi. Tilning kuchi – uning milliy ildizida. Shu bois, har bir xalq o‘z tili boyligini asrab-avaylab, sheva va o‘z qatlam so‘zlarni rivojlantirish orqali o‘z madaniy mustaqilligini mustahkamlaydi. Misol tariqasida qipchoq shevasini olaylik. Qipchoq shevasi xalq madaniyatining boy qatlamlarini saqlab qolgan. U orqali qadimiy urf-odatlar, xalqona so‘zlashuv, kinoya va maqollar bugungi kungacha yashab kelmoqda. Shu bois, bu sheva o‘zbek tili tarixining tirik manbayi sifatida qaraladi. Masalan, qoraqalpoq va qipchoq lahjalari o‘rtasida juda yaqinlik mavjud. “Suw”, “barmaq”, “joq”, “bawir”, “tuwmaq” kabi so‘zlar turkiy tillarning umumiy ildizini ko‘rsatadi. Bu esa o‘zbek tili bilan qoraqalpoq tili, shuningdek, qozoq tilining genetik yaqinligini isbotlaydi.

Adabiy til esa barcha shevalarning aniq, umumqabul qilingan shakllarini birlashtirgan me’yoriy tizimdir. Shuning uchun qipchoq shevasining leksik va grammatik xususiyatlarini o‘rganish adabiy tilni boyitish hamda dialektologiya fanining rivoji uchun muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, o‘z qatlam – bu tilning eng qadimiy, milliy so‘zlar qatlamidir. Bu so‘zlar til tizimining barqarorligini ta’minlaydi, yangi so‘zlar yasash uchun asos bo‘ladi. Zero, o‘z qatlam so‘zlar va shevalar til tizimining genetik yadrosidir. Ularni asrab-avaylash, o‘rganish va adabiy tilda faol qo‘llash – nafaqat lingvistik, balki ma’naviy ma’suliyatdir. Tilning boyligi – xalqning boyligi, tilning kuchi esa millatning kuchidir. Shunday ekan, har bir o‘zbek til fidoyisi o‘z qatlamni asrash orqali milliy o‘zlikni mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Mirziyoyev.Sh.M. (2020). “Ona tili – millat ruhi va g‘ururi” mavzusidagi nutqidan. – 21-oktabr, Toshkent.
2. Navoiy, A. (1499). Muhokamat ul-lug‘atayn. – Toshkent: Fan nashriyoti, 1983-yil nashri asosida
3. “O‘rganilayotgan mamlakatda til vaziyati va siyoati” – tsous.uz, 2020.
4. Abdullayeva Visola Sherali qizi, Boliboyeva Xumora Baxtiyor qizi. (2025). Tilning jamiyatdagi o‘rni va ahamiyati. Международный журнал научных исследователей, 11(1), 665–666.